

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Ахмедов Рафаэль Шарифович ПРОБЛЕМА ТЕХНОФОБИИ И АВТОНОМИИ РОБОТОВ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ АЙЗЕКА АЗИМОВА "Я, РОБОТ" В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ПОСТГУМАНИЗМА.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ахмедов Рафаэль Шарифович,

Старший преподаватель,

Гулистанский государственный университет

rpha84@mail.ru

ПРОБЛЕМА ТЕХНОФОБИИ И АВТОНОМИИ РОБОТОВ В СБОРНИКЕ АЙЗЕКА АЗИМОВА "Я, РОБОТ" В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ПОСТГУМАНИЗМА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8040925>

АННОТАЦИЯ

Созданная писателем и ученым Айзеком Азимовым в 1950 году книга «Я, робот» представляет собой сборник из девяти рассказов, переплетенных воедино единой темой взаимоотношения между людьми и машинами в будущем, примерно в 2040-х годах. Повествование ведётся от имени журналиста, который берёт интервью у робо-психолога Сьюзен Кэлвин. Во время интервью Доктор Сьюзен Кэлвин предоставляет информацию о Трёх законах робототехники, рассказывает о различных инцидентах и непредвиденных случаях, с которыми она столкнулась, работая в компании U.S. Robots and Mechanical Men. Большинство роботов в рассказах сборника, обретая автономию, собственное сознание и свободу действий, пытались с разной степенью успеха изменить отлаженную систему робототехники, которая в первую очередь предназначена для защиты людей. Данное исследование направлено на анализ проблемы технофобии и автономии роботов в сборнике рассказов Айзека Азимова «Я, Робот». Кроме того, будет проведён анализ рассказов сборника «Я, робот» в аспекте теории постгуманизма, что, параллельно с исследованием темы технофобии и автономности, и отражает новизну данного исследования. .

Ключевые слова: нелингвистические факторы, методы оценивания, коммуникация, социальный контекст, язык, феномен, опыт, иллюкативные акты.

1. Введение. Литературная карьера известного писателя-фантаста, просветителя, учёного, популяризатора науки Айзека Азимова началась примерно в 1950-х годах, и за свою жизнь он опубликовал более 500 работ (Holmes and Nomol 2009). Его самое популярное литературное произведение – трилогия «Основание», за которую он получил премию «Хьюго». Кроме того, писатель получил премию «Небула» за сборник рассказов «Я, робот». Айзек Азимов стал свидетелем ряда крупных событий в литературной жизни, в том числе – появления новых жанров, поджанров, тем, проблем. К тому времени, когда «юношеская научная фантастика» достигла своего пика в 1950-х годах, популярные писатели-фантасты, среди которых уже был и Айзек Азимов, стали преданными поклонниками научных журналов и криминального чтения (Свилпис, 1983, стр. 22). Подобно своему британскому предшественнику Олдосу Хаксли, который искал духовность за пределами строгого рационального мышления (Йылмаз, 2018, стр. 72) и критиковал «бинарные оппозиции» (Кайя, 2018, стр. 99), Айзек Азимов стремился к тому, что выходит за рамки общепринятых технологических систем, и начал затрагивать в своих произведениях вопросы этические, моральные и духовные.

Как в результате своего интереса к научно-фантастическим произведениям, так и благодаря своему академическому образованию в области химии, Айзек Азимов смог объединить свои научные знания и популяризаторский тон с литературным повествованием, создав, таким образом, в сборнике «Я, Робот» необычные рассказы, представляющие собой отдельные истории про нестандартных роботов.

2. Обсуждение. Сборник Айзека Азимова «Я, робот» состоит из девяти рассказов, описывающих механические и человеческие характеристики созданных человеком роботов: «Робби», «Обход», «Причина», «Поймать кролика», «Лжец!», «Маленький потерявшийся робот», «Побег!», «Улики» и «Неизбежный конфликт» (Азимов, 2001, с.11). Основные акценты рассказов кроме «Обход», «Лжец!» и «Побег!» либо на страхе и предубеждении людей в отношении роботов, либо на аутопозном (саморегулирующемся) качестве роботов, которое представляет угрозу для будущего человечества и нарушает три закона робототехники, созданные Азимовым в его повествованиях о роботах. Остальные три истории в основном посвящены трем законам робототехники и роботизированному мозгу, который подчиняется этим правилам и сбивается с толку, когда эти два правила пересекаются. Возникнув примерно в 1950-х годах, кибернетика подчеркивает высокий скачок технологий, технологических устройств, а также аппаратов и информационных технологий до двадцать первого века. На этом этапе, теоретизируя постгуманизм, Кэтрин Хейлз обсуждает историческое развитие кибернетики в четыре этапа, ссылаясь на первое появление роботов, их аутопозис и виртуальное качество до 2000-х годов: Три рассмотренные мною исторические формации, отмеченные кибернетикой первого порядка с 1945 по 1960 год, аутопозисом или кибернетикой второго порядка с 1960 по 1985 год и виртуальностью или кибернетикой третьего порядка с 1985 по 1995 год, теперь перешли к четвертой стадии. (2006, стр. 161) Постепенный прогресс технологий вызывает у человечества множество эмоций по поводу смутного потенциала роботов и будущего мира. Особенно после трагедии Второй мировой войны и технологического оружия, используемого для разрушения, в обществе растет неприязнь и фобия технологий, машин и киборгов.

Известные как «Гигантские мозги», эти звери с искусственным интеллектом [названия MARKI, COLOSSUS, NIAC и UNIVAC, которые были разработаны армией США] возникли на военных объектах Второй мировой войны — взламывали нацистские секретные коды, запускали ракеты, наводили зенитное вооружение, и создание атомных бомб. Их связь с оружием и богоподобная сила, дарованная этим оружием, помогает объяснить технофобию искусственного интеллекта [ИИ], которая возникла в 1950-х годах. (Динелло, 2005, стр.87) Таким образом, все эти события находят свое отражение в рассказах Азимова через человеческие персонажи, осуждающие и игнорирующие роботов по самой их природе. Будучи частью «военных» и символом «капитализма», киборг пробуждает в душе человека сверхъестественные чувства, поэтому вызывает протесты и провокации в человеческом сообществе (Хейлс, 2006, с.159). Кроме того, роботы Азимова часто нарушают три его закона, представленные в книге, поэтому у ученых не остается другого выбора, кроме как уничтожить их по окончании инцидентов. Выяснено, что со временем роботы приобретают навыки самостоятельного мышления и принятия решений, поэтому становятся сознательными, аутопозитическими и человекоподобными существами. Поэтому вскоре они начинают пренебрегать тремя законами.

На данный момент первый закон робототехники Азимова (1942 г.) заключается в том, что «робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред», тогда как второй закон заключается в том, что «робот должен подчиняться приказам», отдаваемые людьми, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону» и, наконец, третьему закону, «робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму законам» (27).

Точно так же рассказы «Робби», «Причина», «Поймай этого кролика», «Маленький потерянный робот», «Доказательства» и «Неизбежный конфликт» обозначают технофобию людей по отношению к роботам и свободу действий или автономию человека. самодельные роботы.

Во вступительной части книги доктор Кальвин представлена как ученый, как и сам Азимов, «получивший степень бакалавра в Колумбийском университете в 2003 году и начавший аспирантуру по кибернетике» (2).

Позже, в 2008 году, она принимает участие в программе United States Robots в качестве респсихолога и становится первым практикующим специалистом в этой новой области. Рассказывая о роботах в компании, она начинает с истории под названием «Робби». Речь идет о роботе Робби, которого взяли в дом семьи Уэстон, чтобы нянчить их дочь Глорию. К презрению матери, Глория вскоре полюбила робота. Робот «упрям» и действует «решительно», играя с ней (6). Миссис Уэстон не любит и пугает Робби всякий раз, когда видит его. Робби чувствует ее ненависть так же глубоко, как человек, и опасается ее: «Мать Глории, однако, была источником беспокойства для Робби, и у него всегда было желание ускользнуть из ее поля зрения» (7). Она обращается с ним жестоко и говорит ему убраться с ее глаз. Она настолько дискриминирует Робби, что хочет отослать его, когда говорит мужу, выражая свое недоверие и презрение к Робби как к роботу: Я не доверю свою дочь машине, и мне все равно, насколько она умна. У него нет души, и никто не знает, о чем он может думать. Ребенок просто не создан для того, чтобы его охраняла металлическая вещь. (9) Она достигает своей цели и избавляется от робота, отправляя его обратно на завод, где он был произведен. Однако Глория не может забыть его, несмотря на усилия родителей и покупку ей щенка, чтобы занять ее. Она протестует и защищает гуманную сторону машин и называет робота «им», а не материнским «оно»: «Он не был никакой машиной!» — яростно и неграмотно закричала Глория. «Он был таким же человеком, как ты и я, и он был моим другом. Я хочу его вернуть. Ой, маменька, я хочу его назад» (11).

Наконец, отец, Джордж, решает, что они должны отвезти Глорию на фабрику, чтобы показать ей, как производятся роботы, чтобы она могла понять, что они не люди. Пока они выполняют план, Глория видит Робби на фабрике и бежит к нему. Однако ее жизнь оказывается в опасности, поскольку она не видит окружающих ее машин. Робби спасает ей жизнь в последнюю секунду, и ее родители вздохнули с облегчением. В этот момент мать Глории понимает, что Джордж все подстроил и свел девушку с роботом в рамках своего плана. Она также осознает человеческую сторону робота, поскольку Робби узнает Глорию после долгого разлуки и спасает ее жизнь, рискуя своим существованием. В конце концов, Глория и Робби живут вместе как «виды-компаньоны» в терминах Донны Харауэй (2008, стр. 164), подружившись друг с другом, несмотря на их так называемые различия, и робот становится частью семьи, пока он не заржавеет.

В том же духе «Разум» — это история об ученых Доноване и Пауэлле, которым поручено управлять космической станцией, обеспечивающей мир энергией благодаря совместной системе высокоразвитых роботов QT1. Один из них — Милашка, который действует как лидер других роботов. Группа роботов, кажется, исповедует своего рода религию и поклоняется источнику космического корабля как божеству.

Воплощая человеческие качества и проявляя человеческую потребность поклоняться чему-либо, роботы под предводительством Кьюти обладают собственным сознанием и способностью самостоятельно мыслить. Как отмечается в книге о конструкции машин, «Математические закорючки на бумаге не всегда были самой удобной защитой от роботизированного факта» (34). Роботы — это больше, чем просто коды и научный дизайн. Религия является одним из них. В этом контексте, как утверждает Франческа Феррандо: «Сами религии являются материальными, а также символическими сетями, актуализируемыми через слова, молитвы, метафоры, ритмы, образы и символы, среди многих других выражений. Физическое, виртуальное и символическое неразрывно переплетены» (2019, с.1).

В другой истории «Поймай этого кролика» те же два ученых из предыдущей истории выполняют миссию на станции по добыче полезных ископаемых на астероиде. Однако есть проблема с лидером роботов, Дэйвом, у которого есть шесть подчиненных ему роботов. Он не может добывать руду, и всякий раз, когда он сталкивается с трудной ситуацией, он танцует, как будто выполняя ритуал, а его подчиненные следуют за ним. Наблюдая за ситуацией, Донован и Пауэлл видят сходство поведения роботов с поведением людей, демонстрирующих истерию и психический срыв, что прослеживает сходство между психологией человека и робота.

С этой точки зрения отмечается, что «вольно или невольно человек создает искусственную вселенную и ее обитателей, проецируя собственный образ вместе с чертами мира, в котором они живут» (Либин, Либин, 2004, с.1792), в результате чего роботы проявляют антропоморфные качества. Точно так же шесть роботов действуют как человеческие пальцы, а их танец напоминает скручивание больших пальцев во время стресса, поскольку ученые подробно обсуждают психоз Дэйва (62). Во время этого наблюдения двое ученых застряли в пещере и нуждаются в помощи Дэйва. Согласно трем законам, Дейв должен спасти их жизни, поскольку они в опасности. Однако он не может получить сигнал, так как имеет дело с шестью нижними пальцами под ним. Пауэлл стреляет в один из пальцев, и только тогда Дэйв выходит из стазиса и спасает им жизнь. Поэтому ученые решают устранить причину опасности, оставив пять пальцев следовать за Дэйвом, как пять пальцев в человеческом теле.

Точно так же «Маленький потерянный робот» рассказывает историю робота NS-2 Нестора, который потерялся, потому что один из исследователей астероида, Джеральд, унижает его и говорит ему, чтобы он исчез. Он просто следует приказу и прячется. Итак, со станции вызывают доктора Сьюзен Кэлвин и другого ученого, Питера Богерта, чтобы найти потерянного робота, поскольку он вел себя странно, например, игнорировал первый закон робототехники. Представляя угрозу для человечества из-за своих индивидуальных мыслительных способностей и свободы действий, робота разыскивают врачи, допрашивающие других роботов в своих усилиях. После допроса доктор Кэлвин понимает, что не сможет найти робота, если не обманет его. Она также предполагает, что робот может стать более мощным, поскольку люди не могут его найти. Таким образом, она ставит себя в опасную ситуацию в зоне радиации и ожидает, что ее спасет робот NS-2, который может определить тип радиации, в которой она находится. Другие роботы не рискуют своей жизнью, думая, что это разрушительно для их системы. Однако из ниоткуда появляется Нестор и спасает ее. Затем он рассказывает Кальвину, как Джеральд назвал его глупым, хотя сам Джеральд глуп: «Я не должен слушаться. Они не нашли меня до сих пор — Он счел бы меня неудачником — Он сказал мне — Но это не так — я могуч и умен...» (94). Итак, Нестор считает доктора Кальвина помехой своей власти и пытается убить ее. В этом случае агентный робот чувствует намерение людей уничтожить его и действует быстрее, чем они. В конце концов, его убивают гамма-лучами, а доктора Кальвина спасают. Эта история — еще один пример технофобии, которая питается «популярными представлениями о роботе как о бездумном, безжалостном, непрекращающемся разрушительном автомате» (Szollosy, 2017, стр. 434).

«Доказательства» — это еще одна история, рассказывающая о страхе и фобии людей от человека, который может быть роботом. Это мистер Байерли, политик и окружной прокурор, который выжил после ужасной аварии и считается роботом, поскольку никогда не ест и не пьет на людях. Окружающие его люди в ужасе от того, что их страной будет править робот, поэтому мистер Куинн просит помощи у доктора Лэннинга, директора компании по производству роботов, и доктора Кальвина, роботопсихолога, в расследовании этого дела. Куинн пытается убедить Лэннинга, что мистер Байерли - робот, поскольку Лэннинг считает что невозможно произвести робота из человека: «Правда?» Фрэнсис Куинн позволил се сарказм. «А если один был, случайно, конечно, не уничтожен — а там оказалась человекоподобная структура, ожидающая мозга» (116).

Кроме того, они устраивают инсценировку, в которой мужчина собирается публично напасть на Байерли. Если Байерли ударит его в ответ, значит, он не робот в соответствии с первым законом робототехники, запрещающим роботам причинять вред людям. Таким образом, план следует, но Байерли причиняет мужчине боль, удивляя всех. Поэтому дело закрыто, и делается вывод, что он нормальный человек, пока не умрет спустя годы. По словам Кальвина, «когда он решил умереть, он расплылся себя, так что никаких юридических доказательств никогда не будет.

Кроме того, какая разница? (130). Она считает, что он был роботом, учитывая, что человек, которого он ударил на экране на публике, сам мог быть роботом. Тем не менее, эта идея не беспокоит ее, поскольку она думает, что он правил страной и Землей наилучшим из возможных способов, в отличие от любого другого человека. Таким образом, в этой истории Кальвин хвалит свободу действий и качество имитации робота, в отличие от Куинна, а также страха многих других людей перед роботами. В постчеловеческом утверждении Розы Брайдогги, которое идет рука об руку с конструктивным взглядом Донны Харауэй на роботов и машины как на сопутствующие виды, «тесная и продуктивная связь между человеческими субъектами и технологическими артефактами, а также теоретическая невозможность их разделения» потребность в постантропологическом повороте, который связывает людей с нечеловеческими» (Braidotti, 2013, стр. 41) и делает их постчеловеческими, игнорируя антропоцентрический и расистский аспект традиционного гуманизма.

Постчеловеческая философия позволяет людям соединяться, взаимодействовать и приветствовать других людей, виды, природу, животных и технологии как важные части всей мировой системы.

Последний рассказ сборника «Неизбежный конфликт» изображает мир, где мистер Байерли является Мировым Координатором, и под его правлением роботы с позитронным мозгом за годы высоких технологий обрели большую власть, в то время как люди стремятся к выживанию. Роботы адаптировали законы к своему пониманию и изменили первый закон на «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечество причинило вред», что означает, что некоторые люди могут быть пощажены, если это будет способствовать благополучию человечества в целом, а также указывает на уклонение от уничтожения роботов, которые воплощают человеческие качества через свободу действий и сознание (146). Это совпадает с решением Азимова написать «Закон Нуля» в 1950-х годах, присоединив его к трем законам для предотвращения этических и моральных конфликтов в позитронной системе мозга (Clarke, 1999, стр. 58). Следовательно, роботы захватывают мир и контролируют людей, потому что люди не могут защитить себя от опасности.

Более того, именно люди несут ответственность за насилие, войны, засуху, болезни и бедствия, совершаемые роботами. Последняя история изображает постапокалиптический мир, которым правят роботы, в то время как люди являются подчиненными видами, что еще раз отражает тему технофобии через изображение нежелательного мира будущего. В конце этой истории рассказчик весьма удивлен состоянием человечества: «Но ты говоришь мне, Сьюзан, что «Общество человечества» право; и что Человечество потеряло право голоса в своем будущем» (147). Здесь ситуация вполне аналогична поработавшей системе «искусственного интеллекта», трилогии «Аль в матрице» (1999–2003 гг.), где несколько человек борются против системы, чтобы восстановить свою автономию (Bartlett and Byers, 2003), стр. 30). Доктор Кальвин завершает книгу «Я, робот», подчеркивая агентную силу роботов: «Я видел это с самого начала, когда бедные роботы не могли говорить, до конца, когда они стоят между человечеством и разрушением. Я больше не увижу. Моя жизнь кончена. Вы увидите, что будет дальше» (148), предвидя будущую революцию и расширение возможностей технологий.

Заключение. Одним словом, сборник рассказов Азимова «Я, робот» — это отражение альтернативного мира, в котором люди и роботы/киборги развиваются совместно.

В этом новом мире науки, технологий и космоса возникают проблемы в системе робототехники, и иногда законы игнорируются или меняются местами. Есть несколько случаев, когда роботы развивают качества индивидуального мышления, сознания и деятельности, что сближает их с людьми по своим характеристикам и стирает границы между двумя видами. В конце концов, считается, что роботы эволюционируют естественным образом. В итоге можно обозначить, что через рассказы Азимова о роботах рукотворные роботы превращаются в самоуправляющихся индивидуумов и разъясняется, что иногда сотворенное может обойти в своих действиях творца подобно чудовищу Франкенштейна. Роботы несут образ людей, что вызывает двойственные реакции у человечества. Наконец, поскольку роботы-агенты действуют по индивидуальным импульсам, не все они могут быть отнесены к категории злых или опасных из-за провокационного мышления технофобии, поскольку также бывают случаи, когда роботы ставят человеческие жизни выше своих собственных и служат благополучию людей. Основываясь на историях из книги «Я, робот», можно сделать вывод, что развитие технологий не обязательно представляет угрозу человечеству, когда развивающаяся природа и положительный потенциал машин для мира могут быть реализованы и правильно использованы. как в области здравоохранения, транспорта или компьютерных технологий среди многих других, когда они воспринимаются непредвзято, с точки зрения постгуманизма.

Список литературы

1. Asimov, I. (2001). *I, Robot*. N.Y.: Doubleday, 2022.
2. Bartlett, L. and Byers, T. (2003). Back to the future: The humanist Matrix. *Cultural Critique*, 53, (Posthumanism Issue), 28-26.
3. Bolter, J. D. (2016). Posthumanism. *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, 1-8.
4. Braidotti, R. (2013). *The posthuman*. Cambridge: Polity.
5. Clarke, R. (1999). Asimov's laws of robotics: Implications for information technology part 2. *Computer*, 27, 57-66.
6. Dinello, D. (2005). *Technophobia!: Science fiction visions of posthuman technology*. Austin: University of Texas Press.
7. Ferrando, F. (2019). The posthuman divine. *Sophia*, 58, 645-651.
8. Haraway, D. (2008). *When species meet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
9. Hayles, K. N. (2006). Unfinished work: From cyborg to cognisphere. *Theory, Culture & Society*, 23(7-8), 159-166.
10. Holmes, M. and Homol, L. (2009). *Isaac Asimov*. The Pennsylvania State University.
11. Kaya, H. (2018). The modern in Huxley's *Brave New World* and Tanpinar's *The Time Regulation Institute*. *Agathos*, 9(16), 99-114.
12. Keller, J. (2006). Asimov's writing involving robots.
13. Libin, A. and Libin, E. (2004). Person-robot interactions from the robopsychologists' Point of View: The robotic psychology and robothrapy approach. *Proceedings of the IEEE*, 92(11), 1789-1803.
14. Murphy, R. and Woods, D. (2009). Beyond Asimov: The three laws of responsible robotics. *IEEE Intelligent Systems*, 24(4), 14-20.
15. Palmer, L. (2011). Black man/white machine: Will Smith crosses over. *The Velvet Light Trap*, 67, 28-40.
16. Svilpis, J. (1983). Authority, autonomy and adventure in juvenile science fiction. *Children's Literary Association Quarterly*, 8(3), 22-26.
17. Szollosy, M. (2017). Freud, Frankenstein and our fear of robots: projection in our cultural perception of technology. *AI & Soc*, 32, 433-439.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000